

മൂലത്തിന്റെ ആധികാരികതയിൽനിന്ന് വിവർത്തനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ലിംഗം, സ്ത്രീ, ശരീരം, വിവർത്തനം

യാക്കോബ് തോമസ്

സംഗ്രഹം

വിവർത്തനം എന്നു പറയുന്നത് കൃതിയുടെ ശരിയായ അർത്ഥം ലക്ഷ്യഭാഷയിലേക്കു പകരുന്ന പ്രക്രിയയല്ല, മറിച്ച് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ പ്രവർത്തനമാണ്. സ്ത്രീകൾ നടത്തുന്ന വിവർത്തനം സ്ത്രീവാദപരമായ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാഠത്തിലെ പുരുഷാധിപത്യയുക്തിയെ തകർക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ്‌പോലെയുള്ള ഭാഷകളിലെ ലിംഗപരമായ വിഷയത്തെക്കുറിക്കുന്ന പദങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്കു വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഓരോ കാലത്തും വാക്കുകൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ താല്പര്യമനുസരിച്ച് ഓരോന്നായി വരുന്നു എന്നാണ് മലയാളത്തിലെ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചില വാക്കുകൾ പൊതുവിൽ ശരിയായ വിവർത്തനമായി അംഗീകാരം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. മലയാളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ത്രീവാദപരവും ലിംഗപരവുമായ വിഷയങ്ങളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ വിവർത്തനം ലിംഗപരമായ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനമാണെന്നും അതു കാലത്തോറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും പറയുന്നു.

താക്കോൽ വാക്കുകൾ: വിവർത്തനം, ആധുനികത, ലിംഗപദവി, സ്ത്രീവാദം, പുരുഷാധിപത്യം.

ശബരിമല സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീംകോടതി വിധിക്കുശേഷം കേരളത്തിൽ നടന്ന ആചാരസംരക്ഷണസമരം നിരവധി ചർച്ചകൾ തുറന്നുവിട്ടു. അതിലുണയിക്കപ്പെട്ട പ്രധാന പ്രശ്നം പഴയകാല ആചാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കേ

താമസം വാല്യം XVI ലക്കം 3-4, 2020

ണ്ടതുണ്ടോ, സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിന് അശുഭിയുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവം കാരണം അശുഭിസംഭവിക്കുന്നുവെന്നും ആ സമയത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കയറുന്നത് ശരിയല്ലെന്നുള്ള വാദങ്ങൾ ഒരുഭാഗം ഉന്നയിച്ചു. മറ്റുഭാഗം ആർത്തവം അശുഭമല്ലെന്നും അതിന്റെ പേരിൽ ക്ഷേത്രവിലക്ക് തെറ്റാണെന്നും ആധുനികസമൂഹത്തിലെ സമത്വദർശനത്തിന് ഇത് വിരുദ്ധമാണെന്നുള്ള വാദം ഉയർത്തി. അതിലൂടെ പൊതുബോധം സ്ഥാപിച്ചത് സമത്വദർശനം സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ സാധ്യമല്ലെന്നുള്ള നിലയാണ്.¹ ലിംഗപരമായ കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് നിരവധിപാഠങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ചർച്ചകളും സംഘർഷങ്ങളുമെന്നു വ്യക്തം. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ ജാതിവ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മനുഷ്യരെല്ലാവരും തുല്യരാണെന്ന ബോധം സൃഷ്ടിച്ച നവോത്ഥാനമൊക്കെ നടന്ന കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തുല്യരല്ലെന്നുള്ള വാദങ്ങൾ നിരന്തരം ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയും തുല്യരാണെന്നു പറയുന്ന വാദങ്ങൾക്കെതിരേ സമരം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ തുല്യതയുയർത്തുന്ന വാദക്കാരെ ഫെമിനിഷ്റ്റികളെന്നും² പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ പതിവാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ലിംഗ-സ്ത്രീവാദപരമായ ആശയങ്ങൾക്കു കേരളീയസമൂഹത്തിൽ ഇന്നുള്ള സ്ഥാനത്തിനും മലയാളഭാഷയിലേക്കു ഇത്തരം ആശയങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രക്രിയകൾ എങ്ങനെ പ്രകടമാക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പ്രശ്നമെന്നു കാണാം. സ്ത്രീയുടെ സ്വത്വത്തിന്റെ സ്വച്ഛന്ദയും അതിന്റെ വൈവിധ്യപൂർണ്ണമായ രാഷ്ട്രീയവും പറയുന്ന പരികല്പനകളും പദങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീവാദക്കാരെ ഫെമിനിഷ്റ്റികളെന്നു പരിഹസിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക? അഥവാ ലിംഗപരവും സ്ത്രീവാദപരവുമായ ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണിവിടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലതരം അന്വേഷണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ശബരിമല-നാമജപസമരസമയത്താണ് "ആർത്തവം" എന്ന വാക്ക് വ്യാപകമായി അറപ്പില്ലാതെ മലയാളികൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കാണുന്നു. അക്കാലത്ത് കേരളമുഖ്യമന്ത്രിപോലും ഈ വാക്കുപയോഗിച്ചത് ഏറെ ചർച്ചചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.³ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം മോശമായിക്കാണുന്ന മലയാളഭാഷാസംസ്കാരം ആ സമരത്തോടെ അത്തരത്തിലുള്ള പലവാക്കുകളും പരസ്യമായി പറയാവുന്നതാണെന്ന് നിലപാടെടുത്തു. ഈ സംഭവം ഭാഷയെക്കുറിച്ചും ആശയങ്ങളുടെ പ്രചരണത്തെക്കുറിച്ചും ചില വാദങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്നു കാണാം. കൊളനീകരണത്തിലൂടെ ആധുനികീകരണം സംഭവിച്ചപ്പോഴാണ് ശരീരം മറച്ചിടേണ്ട വസ്തുവായതും ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ മോശമായതും രഹസ്യമായതും. അങ്ങനെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പലതും അശ്ലീലമാണെന്ന ധ്വനിരൂപപ്പെടുകയും അതിനനുസരിച്ച് സാമൂഹികരൂപീകരണം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാഷാപഠനവും ഇങ്ങനെയാണ് ആധുനികീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഭാഷ ചരിത്രപരമായി നിശ്ചിത സമൂഹത്തിനുള്ളിലെ സാമൂഹിക അധികാരബന്ധങ്ങൾക്കകത്ത് രൂപംകൊള്ളുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഏതുവാക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെടണം ഏതു പുറന്തള്ളണം എന്നൊക്കെ അതാത് കാലത്തിലെ സാമൂഹികവ്യവഹാരങ്ങളാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നു സാരം. അങ്ങനെ ഭാഷയിൽ ശരിതെറ്റുകളും ശ്ലീലാശ്ലീലങ്ങളും നിർവചിക്കപ്പെടുകയും ശരിയും ശ്ലീലവുമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആധുനികകാലത്ത് സൂട്ടുകളും മറ്റും ഇത്തരത്തിൽ ശുദ്ധമായ/ അശ്ലീലമല്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വിദ്യാർഥികളെ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു.⁴

ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിമർശനം പുരുഷാധിപത്യപരമാണ് ഭാഷയെന്നും സ്ത്രീയുടെ വികാരവിചാരങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഈ ഭാഷ പറ്റില്ലെന്നും ഭാഷയെ അട്ടിമറിക്കണമെന്നുമാണ്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ വാദങ്ങളെല്ലാം ഭാഷയുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകാണാം. സാമൂഹികജീവിതരൂപീകരണം ഭാഷയിലൂടെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നപ്പെടുന്നതെന്നും നിലവിലുള്ള ഭാഷ സാമൂഹ്യാധികാരങ്ങളെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷനിലാണെന്നും അതിനാൽ ഭാഷ അടിസ്ഥാനപരമായി ലിംഗപരവീചരമാണെന്നും സ്ത്രീവാദികൾ

ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും വ്യത്യസ്തമായി വളർത്തുന്ന സാമൂഹികശീലങ്ങൾ ലിംഗപരമായി രണ്ടുപേരും വ്യത്യസ്തമായ ലോകങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നു സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഭാഷാപരമായി രണ്ടുഭാഷകളുടെ സ്വത്വങ്ങളാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനെന്നും ഉറപ്പിക്കുന്നു. ആണിന്റെ ഭാഷ അധികാരത്തിന്റേതാകുമ്പോൾ സ്ത്രീയുടേത് വിധേയത്വത്തിന്റേതാകുന്നു. അങ്ങനെ പുരുഷാധിപത്യം ഭാഷയെ അധികാരത്തിന്റെ ഉപകരണമാകുന്നതിലൂടെ സ്ത്രീയുടെ ഭാഷയെ ബഹിഷ്കൃതമായ ഒന്നാക്കുന്നു. സ്ത്രീയുടെ ഭാഷണവും സ്വത്വവും വൈവിധ്യമാർന്നതും നിശ്ചലത്വം ഇല്ലാത്തതുമാണ്. സ്ത്രീയെ ലിംഗാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെറുവട്ടമായി വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇന്ന് ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ഭാഷണത്തിലോ സങ്കല്പത്തിലോ അവളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് (ഐറിസ്, 2000: 106). സ്ത്രീപുരുഷവ്യത്യസമൊക്കെ ഭാഷയിലൂടെയാണ് പ്രകടമാകുന്നതെന്നും അത്തരത്തിൽ ഭാഷ ശക്തിയായിരിക്കുന്നുവെന്നും സ്ത്രീയുടെ സ്വത്വത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഭാഷയെ പൊളിച്ചെഴുതണമെന്നും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭാഷ പുരുഷാധിപത്യപരമാണെന്ന ബോധത്തിൽനിന്നാണ് സ്ത്രീവാദപരമായ വിവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരു ഭാഷയിലെ ലിംഗപരമായ സാങ്കേതികപദങ്ങളുടെ വിവർത്തനമെന്ന പ്രശ്നവും ഈ വിവർത്തന പ്രശ്നത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള വിവർത്തനങ്ങൾ പോലെ ലിംഗപരമായ ചിന്തകളുടെ ആശയലോകം പലരതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നത് പലവുരുസംസാരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമാണ്. മലയാളം പോലെയുള്ള ഹ്യൂമലിസത്തിന്റെയും പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെയും സംസ്കാരവിശേഷങ്ങൾ കലർന്ന ഭാഷയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലിംഗപരമായി പദങ്ങളും ആശയങ്ങളും വിവർത്തനം ചെയ്യുകയെന്നത് കൂടുതലായി ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമായി മാറുന്നു.⁵ ഇവിടെ ഭാഷയെക്കുറിച്ചും വിവർത്തന പ്രക്രിയയിലെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടേ മുന്നോട്ടുപോകുവാൻ കഴിയൂ.

വിവർത്തനവും സ്ത്രീവാദവും

സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ രണ്ടാംതരംഗത്തിലാണ് വിവർത്തനചിന്തകൾ ശക്തിപ്പെട്ടത്. സ്ത്രീപക്ഷ വിവർത്തനത്തിന് ചില ലോകധർമ്മങ്ങളുണ്ടെന്നും വിവർത്തനം നടന്നത്തുനവർക്ക് സ്ത്രീവാദപരമായ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഈ ചിന്തകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്ത്രീവാദപരമായ വിവർത്തനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പരമ്പരാഗതമായ പുരുഷാധിപത്യ ഭാഷയെ അടിച്ചമറിച്ച് ലിംഗപരമായ ജനാധിപത്യം സാധ്യമാകുന്ന ചിന്തകളെ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുകയെന്നതാണ്. ലൂയിസ് ഫ്ലട്ടോവിന്റെ 'സ്ത്രീപക്ഷവിവർത്തനം സന്ദർഭം, പ്രയോഗം, സിദ്ധാന്തം' എന്ന പ്രബന്ധത്തിൽ (Feminist Translation : Contexts, and Theories) സ്ത്രീവാദവിവർത്തനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പുരുഷാധിപത്യ ഭാഷയെയും യുക്തിയെയും നിർവീര്യമാക്കുന്ന ദൗത്യമാണുള്ളതെന്നു പറയുന്നു (1997: . ഇതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങളും വഴികളുമാണ് വിവർത്തനത്തിൽ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. സാങ്കേതികപദങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയും ഈ വിവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായതിനാൽ സ്ത്രീവാദവിവർത്തനരീതികളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുവേണം അവയെ വിശകലനംചെയ്യുവാൻ. ലിംഗപരമായ ആശയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് സ്ത്രീവാദവിവർത്തകർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ മൂലത്തിനോടു തുല്യതപുലർത്തുന്ന പദങ്ങളെ വെച്ചെല്ലെന്നും ലിംഗപരമായ കോയ്മകളെ ചെറുക്കുന്ന ആശയലോകം അതരിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണമെന്നുമാണ് ഈ വാദത്തിലൂടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത്.

വിവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ മൂന്നു മാർഗ്ഗങ്ങൾ പൊതുവിൽ പറയാറുണ്ട്. പദാനുപദവിവർത്തനം, ഭാഷ്യംനല്ലൽ, സ്വതന്ത്രവിവർത്തനം എന്നിവ. ഇതുപോലെ വിവർത്തന സമീപനത്തിൽ രണ്ടുതരം കാഴ്ചപ്പാടുള്ളതായിക്കാണാം- മൂലത്തിനെ പൂർണ്ണമായി സത്യസന്ധമായി ലക്ഷ്യഭാഷയിലേക്കു കൊണ്ടുവരികയാണ് വിവർത്തനമെന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഒരുവാദം. ഈ വാദമാണ് വിവർത്തനത്തിന്റെ പോതുവിലുള്ള മുദ്രാവാക്യവും. മൂലത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തത (Fidelity). അതിലൂടെ മൂലം എന്ന കൃതി അധികാരരൂപത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും അതിനെക്കാൾ വിലകുറഞ്ഞതാണ് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതെന്ന ചിന്ത രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂലത്തോടുള്ള വിധേയത്വത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അളവുകോലുകളാണ് വിവർത്തനത്തിന്റെ മേന്മയെ നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നു വരുന്നു. മൂലത്തെ ലക്ഷ്യഭാഷയിലേക്ക് ആവാഹിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് വിവർത്തനമെന്നു വരുമ്പോൾ മൂലഭാഷ മികച്ചതാണെന്ന ബോധമുള്ളപ്പോൾ ലക്ഷ്യഭാഷ കുറഞ്ഞതാണെന്നുള്ള ചിന്ത വരുന്നു. അതിലൂടെ വിവർത്തനം

ശരിയാവില്ലെന്ന ബോധം രൂഢമൂലമാകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് പോലുള്ള ഭാഷകളിലെ കൃതികൾ മലയാളത്തിലേക്കു വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം പലതരത്തിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷുപോലുള്ള ഭാഷകൾ അധികാരമുള്ള ഭാഷകളായും മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കീഴാളമായവയായും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ പുതിയ സാങ്കേതികപദങ്ങളുടെ വിവർത്തനത്തിൽ മലയാളംപോലുള്ള ഭാഷകൾ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന വിമർശനം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു.⁵

ഈ വാദത്തിലൂടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം അർത്ഥമെന്നത് സ്ഥിരമാണെന്നും അതെഴുത്തുകാരി/ൻ നിശ്ചയിച്ചതാണെന്നുമുള്ളതാണ്. അതിനാൽ 'യഥാർത്ഥമായ' അർത്ഥം തന്നെ വിവർത്തനത്തിലും വേണമെന്നു വരുന്നു. അർത്ഥത്തെ മൂലത്തോടുള്ള കൂടുതൽ ചേർക്കാനുള്ള പോരാട്ടമായി വിവർത്തനം മാറുന്നു. എന്നാൽ ഘടനാവാദാന്തരചിന്തകൾ ഭാഷയെക്കുറിച്ചും അർത്ഥത്തിന്റെ സ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചും ഉന്നയിച്ച പുതിയ വാദങ്ങൾമൂലം എന്ന സങ്കല്പത്തെത്തന്നെ പൊളിച്ചെഴുതിയതോടെയാണ് വിവർത്തനത്തിലെ രണ്ടാം സമീപനം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. ഭാഷയെന്നു പറയുന്നത് സാമൂഹിക നിർമ്മിതിയാണെന്നും അതിലെ അർത്ഥങ്ങളെന്നു പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണെന്നും കാലംതോറും മാറുന്നുവെന്നും അർത്ഥത്തിനു സ്ഥിരതയില്ലെന്നും ഗ്രന്ഥകാരി/ൻ കൃതിയെഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ വായനക്കാരാണ് അർത്ഥം നിർണ്ണയിക്കുന്നതെന്നും വാദിച്ചതോടെ ഒരാളെഴുതിയ കൃതിയുടെ മൂലത്തിന് പ്രാധാന്യം ചോദ്യംചെയ്യപ്പെടുകയും മൂലത്തെ പിന്തുടരുന്നതാണ് വിവർത്തനമെന്ന പ്രക്രിയ സന്ദിഗ്ധമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വിവർത്തനം മൂലത്തിനു വിധേയപ്പെടുന്നതെല്ലെന്നും പൂർണ്ണമായും പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയാണെന്നും വാദങ്ങൾ ഉയരുന്നു. ട്രാൻസ്ലിയേഷനായി വിവർത്തനം മാറുന്നു- പരിസൃഷ്ടിയെന്നു പറയാം. വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആൾ അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ഒരു കൃതിയെ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രക്രിയ. മൂലത്തോടുള്ള കൂറിനുപരി വിവർത്തക/ന്റെയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിനും വായനയ്ക്കുമാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം.

സ്ത്രീവാദപരമായി വിവർത്തനം നടത്തുന്നതിന് നിരവധി രീതികൾ സൈദ്ധാന്തികമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകമാകെയുള്ള സ്ത്രീവാദികൾ അവരുടെ വിവർത്തനപ്രക്രിയയിൽ ഇത്തരം തന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ചില തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെയുമാണ് വിവർത്തനപ്രക്രിയയിൽ സ്ത്രീവാദികൾ ഇടപെടുന്നത്. ഒരു കൃതിയെ മിക്കപ്പോഴും അവർക്ക് സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രവിവക്ഷകളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കാണാം. അതിനാൽ സ്ത്രീയെന്ന സ്വത്വവും വിവർത്തനമെന്ന ജോലിയും സംഘർഷപ്പെടുന്ന മേഖലയാണിത്. സ്ത്രീപക്ഷവിവർത്തനത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രധാനി ഫ്ലോട്ടോവാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ മൂന്നാണ്: പരിപൂരകം, ആമുഖവും അടിക്കുറിപ്പും, നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുക്കൽ (Flotow, 1991, 74-76). പരിപൂരകം (Supplimenting) എന്നത് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന കൃതിയിലെ ലിംഗപരമായ സൂചനകളില്ലാത്തവിടത്ത് അവ നല്ലി അവയെ സ്ത്രീപക്ഷപരമായി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ആമുഖവും അടിക്കുറിപ്പും നല്ലത്. (Perfacing & Footnoting) പ്രക്രിയ വിർത്തനംചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമായ സ്ത്രീപക്ഷപരമായ ഊന്നലുകളും മറ്റും നല്കുന്നതിനാണ്. അതിലൂടെ മൂലകൃതിയിലെ വിവർത്തന, സംസ്കാരിക പ്രക്രിയകളെ വിശദീകരിക്കാനും സ്വത്വപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. വിവർത്തനം എന്ന പ്രവർത്തനത്തിലെ അധികാരത്തെ അനാവരണം ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കും. നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കലിൽ (Hijacking) മൂലകൃതിയെ സ്ത്രീപക്ഷപരമായി മാറ്റിത്തീർത്ത് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. സ്ത്രീപക്ഷവിവർത്തനത്തിലെ തിരുത്തൽ പ്രക്രിയയാണിത് (Corrective Measures).

ഫ്ലോട്ടോവിന്റെ വിർത്തനതന്ത്രങ്ങൾക്കുശേഷം ഈ മേഖലയിൽ ഇടപെട്ട മാസ്സാർഡിയർ കെന്നി (Massardier - Kenny) ഫ്ലോട്ടോവിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോടു സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പുതിയ സമീപനങ്ങൾക്കു രൂപംനല്കുകയും ചെയ്തു(Zhongli Yu, 2015: 22). അവരുടെ തന്ത്രങ്ങളെ ഗ്രന്ഥകാരകേന്ദ്രീകൃത സമീപനങ്ങളെന്നും (Author-centred strategies) വിവർത്തകകേന്ദ്രീകൃത സമീപനങ്ങളെന്നും (Translator-centred strategies) രണ്ടായി പറയുന്നു. ഇതിൽ ഗ്രന്ഥകാരസമീപനത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കൽ, ഭാഷ്യം, പ്രതിരോധം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വീണ്ടെടുക്കലിൽ ഇതുവരെയുള്ള വായനകളിൽ കടന്നുവരാത്ത സ്ത്രീകളുടെ രചനകളെ കണ്ടെടുക്കലാണ്. പുരുഷാധിപത്യകാനോനങ്ങൾക്കു പുറത്തുള്ള രചനകളെ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഭാഷ്യത്തിലൂടെ വിവർത്തനംചെയ്യുന്ന കൃതികളിലെ സ്ത്രീണരാഷ്ട്രീയത്തെ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അവരുടെ

രണ്ടാമത്തെ സമീപനം വിവർത്തകകേന്ദ്രീകൃതമാണ്. അതിലുപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ ഭാഷ്യം, സമാന്തരപാഠം, കൂട്ടുചേർക്കൽ തുടങ്ങിയവയാണ്. ഇതിൽ ഭാഷ്യത്തിലൂടെ പാഠത്തിലൂടെ വ്യത്യസ്ത സാധ്യതകളെ കണ്ടെത്തുകയും സഹകരണത്തിലൂടെ ഒന്നിലേറെ പാഠങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുകയും കൂട്ടുചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പലപാഠങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മെയിന്റെ (Maier) തന്ത്രങ്ങൾ ഇവയോടു സമാനമാണ്. സൂചിതമായ സമീപനം ഒഴിവാക്കൽ, സ്ത്രീപക്ഷ സമീപനം, താദൃശീകരണം, സ്ത്രീപക്ഷഇടപെടൽ സമീപനം എന്നിവയാണവ (അതേകൃതി, 24). ഇത്തരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ സ്ത്രീപക്ഷപരമായ സമീപനം എങ്ങനെയാവണം എന്ന വിവിധ രീതികൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള സമീപനങ്ങളെ ചോദ്യചെയ്യുകൊണ്ട് സ്ത്രീയുടേതായ വിവർത്തനഭ്രമിക എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം എന്ന അന്വേഷണമാണ് ഇവയുടെ ആകെത്തുക. വാൾമാക്(wallmach) ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റുചില ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് (അതേകൃതി, 25). പകരംവയ്ക്കൽ (Substitution) ആവർത്തനം (Repetition) നീക്കംചെയ്യൽ (Deletion) കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ (Addition), പരസ്പരമാറ്റം (Permutation) എന്നിവയാണവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ. ഇത്തരം തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ വിവർത്തനപാഠങ്ങളെ സ്ത്രീപക്ഷപരമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന അന്വേഷണമാണ് നടത്തുന്നത്. സ്ത്രോതസ്ഭാഷയിലെ പാഠത്തെ ലിംഗപരമായ വീക്ഷണത്തിൽ ലക്ഷ്യഭാഷയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റിയെടുത്ത് വിവർത്തനം സാധ്യമാക്കാം എന്ന സാധ്യതയാണ് ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നു സാരം. ഈ നിലയിൽ വിവർത്തനം എന്ന പ്രക്രിയ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പലതരം സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്നതാണെന്നു വ്യക്തം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരുവാക്കിന് തുല്യമായ വാക്ക് ലക്ഷ്യഭാഷയിൽ അന്വേഷിച്ച് വാക്കിന്റെ മൂലത്തിന് അമിതമായ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ വ്യഥാവ്യായാമമാണെന്നു വ്യക്തം. ലിംഗപരമായ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉൾപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ വിവർത്തനം സാധ്യമാക്കുക എന്നതാവണം ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വിവർത്തനത്തിന്റെ ആധുനികമലയാള ഭൂമിക

ലിംഗപരമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതികപദങ്ങളുടെ വിവർത്തനത്തിന് കാര്യമായ പഴക്കമില്ലെന്നുകാണാം. സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ രണ്ടാംതരംഗം യൂറോപ്പിലൊക്കെ ആഞ്ഞുവീശുമ്പോഴും ഇവിടെ അതിന്റെ അക്കാദമികരൂപങ്ങൾ കടന്നുവന്നിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിലെ ലിംഗപരമായ മാറ്റങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതപുരോഗിയും ആദ്യകാലത്തെ പത്രമാസികകളിലെ ചർച്ചാവിഷയമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഫെമിനിസംപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലെന്ന സമീപനമാണ് പൊതുവിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. പാശ്ചാത്യദേശത്തെ സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളൊക്കെ നവോത്ഥാനകാലത്തെ സ്ത്രീചർച്ചകളിൽ പലരൂപത്തിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പാശ്ചാത്യതയെ അതുപോലെ അനുകരിക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്ന നിർദ്ദേശവും ഉയർന്നിരുന്നു.⁷ 1930 കളിൽ സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ആശയം ഇവിടെ സ്ത്രീകളായ ചിന്തകർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അന്നാചാണ്ടിയുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള പ്രസംഗം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് (ദേവിക 2011:134). പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിലെ പ്രയോഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ ഉയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അടിമകളാണെന്നും സ്വന്തം നാടിനോടും സംസ്കാരത്തോടും അവർക്കു കൂറില്ലെന്നും അക്കാലത്ത് യാഥാസ്ഥിതികബുദ്ധിജീവികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസം അപകടമാവുമെന്നുള്ള ആശയങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് ലിംഗപരമായ തുല്യതപോലുള്ള ആശയങ്ങളാണെന്നു വ്യക്തം. സ്ത്രീ പുരുഷതുല്യത, സ്ത്രീവിമോചനം തുടങ്ങിയവ ലിംഗപരമായ ആശയങ്ങളുടെ ആദ്യകാല സാങ്കേതികപദങ്ങളായി കാണാം. അവ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു വാക്കിന്റെ വിവർത്തനമായിട്ടല്ല കടന്നുവന്നതെന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം. ന സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യമർഹതിയെന്നത് മനുസ്മൃതിവാക്യത്തിനു ബദലായിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന പാശ്ചാത്യ ആശയത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണെന്നാണ് ബുദ്ധിജീവികൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എസ് സരസ്വതിയമ്മയുടെ എഴുത്തുകളിലെ ലിംഗപരമായ പ്രശ്നവല്ലഭങ്ങളെയും ഇത്തരത്തിലാണ്

മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. അക്കാലത്ത് സ്ത്രീമാസികകളിലൊക്കെ പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ വിവരിക്കുന്ന നിരവധി ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വരിക പതിവായിരുന്നുവെന്നും കാണാം. അവതുകൾ ക്ഷശേഷം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിലും മറ്റും നടക്കുന്ന സ്ത്രീവിമോചനാശയങ്ങളുടെ വിവിധവശങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുകാണാം. എന്നാൽ അപ്പോഴും സൈദ്ധാന്തികമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളോ മറ്റോ പ്രസിദ്ധീകൃതമായിരുന്നില്ല.

പുതുതായി രൂപംകൊള്ളുന്ന വിജ്ഞാനരൂപങ്ങളെ മലയാളീകരിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടു മുതലുണ്ട്. 1912 ൽ കാറൽ മാർക്സിന്റെ ജീവചരിത്രം ഇന്ത്യൻഭാഷകളിലാദ്യമായി മലയാളത്തിൽ വന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മാർക്സിസ്റ്റ് വിജ്ഞാനലോകത്തിന് മികച്ച വിവർത്തനം സാധ്യമാക്കുന്ന പ്രക്രിയകൾക്ക് നല്ല പഴക്കമുണ്ടെന്നു ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇക്കാലത്തു ലോകസാഹിത്യത്തിലെ മികച്ച കൃതികൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ശ്രമങ്ങളും നടന്നു. ഇതിനിടയിലുണ്ടായ ശ്രദ്ധേയമായ വൈജ്ഞാനികകൃതിയാണ് നാലപ്പാട്ടിന്റെ 'രതിസാമ്രാജ്യം' എന്ന കൃതി. ലൈംഗികത സംബന്ധിച്ചുള്ള അക്കാലത്തെ പടിഞ്ഞാറൻ വിജ്ഞാനമൊക്കെ ഈ കൃതിയിൽ കാണാം. സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികത പോലുള്ളവയെ ഈ കൃതി വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരീരശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ച് പുതിയ സങ്കല്പനങ്ങളും പദങ്ങളും ഈ കൃതി സാധ്യമാക്കി. നവോത്ഥാനകാലം ഇഗ്ലീഷുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം കേരളീയർക്കുണ്ടാകുന്നകാലമാണ്. അക്കാദമികമായത്തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ആശയങ്ങളുടെ വലിയൊരു പ്രവാഹം സംഭവിച്ചു. കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നിരൂപണങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ സാഹിത്യ-സാംസ്കാരികമേഖലകളിലെ പുതിയ സങ്കല്പനങ്ങളെ മലയാളത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രമമായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ തത്സമയം വിവർത്തനരൂപത്തിലും മലയാളത്തിൽ ഏറെയുണ്ടായി.

1930 കൾ മുതൽ കേരളത്തിന്റെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് ആശയലോകത്തിലെ വാക്കുകൾ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മുദ്രാവാക്യമായും പ്രഭാഷണങ്ങളായും അവ സാധാരണക്കാരിലേക്കു വരെ മലയാളീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മുതലാളിത്തം, ബുദ്ധി, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ചരക്ക്, അധ്വാനം, മുച്ചുമുല്യം തുടങ്ങിയ നൂറുകണക്കിന് വാക്കുകൾ മലയാളമായി സാധാരണ സംഭാഷണത്തിൽവരെ ഇടംപിടിച്ചു. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ലോകസാഹചര്യത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന നിരവധി പദങ്ങളും മലയാളത്തിലേക്കു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇത്തരം പദങ്ങളെ വളരെ ജനകീയമാക്കുകയും ചെയ്തു. 1960-80 കളിൽ മൂലധനം മൂന്നുഭാഗങ്ങളും വിവർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഗഹനമായ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമായ മൂലധനത്തിന്റെ വിവർത്തനം മാർക്സിസം, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടുമിക്ക സങ്കല്പനങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. 1984 ൽ മാർക്സ്-എംഗൽസുമാരുടെ കടുംബ സ്വകാര്യസ്വത്ത് ഭരണകൂടം എന്നിവയുടെ ഉദ്ഭവം എന്ന കൃതി വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ലൈംഗികത പോലുള്ള സങ്കല്പനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തതയും വിവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇത്തരം വാക്കുകളെ ഒരുക്കിയെടുക്കലുമായി ഈ വിവർത്തനത്തിനു കഴിഞ്ഞുവെന്നു പറയാം. ഇവയുടെ തുടർച്ചയിലാണ് സ്ത്രീവാദ-ലിംഗപരമായ വാക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്.

തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഉത്തരാധുനികത സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ മലയാളത്തിൽ ശക്തമായ സന്ദർഭം മറ്റൊരു മുഹൂർത്തമാണ്. ഉത്തരാധുനികമായ ആംഗലേയപദങ്ങളും സങ്കല്പനങ്ങളും മലയാളീകരിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഇക്കാലത്തു നടന്ന സെമിനാറുകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളും ചെയ്തു. പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന് ഉത്തരാധുനികതയെന്നും മോഡേണിറ്റിക്ക് ആധുനികതയെന്നുമൊക്കെ മലയാളം വന്നു. 1994 ൽ പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് എഴുതിയ ഉത്തരാധുനിക സംബന്ധിച്ച ലേഖനത്തോടുള്ള പ്രതികരണം വലിയൊരു ചർച്ചയിലേക്കു വഴിതെളിക്കുകയുണ്ടായി.⁸ പിന്നീട് ഉത്തരാധുനികതയെന്ന വാക്കുനെക്കുറിച്ചുതന്നെ ചർച്ചകൾ നടന്നതായിക്കാണാം. മിഷേൽ ഫുക്കോ ദറീദ, ബാർത്ത്, ക്രിസ്റ്റോവ, ലാക്കാൻ എന്നിവരുടെ ചിന്തകൾ ഇക്കാലത്ത് മലയാളീകരിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ കർതൃത്വം, വിഷയം, വ്യവഹാരം,

പൗരസ്ത്യവാദം തുടങ്ങി നിരവധി പുതിയ വാക്കുകൾ പുതിയ ആശയങ്ങളായി മലയാളബൗദ്ധികലോകത്ത് കടന്നുവന്നു. ഡി.സി. ബുക്ക് ഇക്കാലത്ത് 'നവസിദ്ധാന്തങ്ങളെ'ന്ന പുസ്തകപരമ്പര ഇറക്കുകയും ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഉത്തരാധുനികമായ ആശയലോകങ്ങളെ സവിശേഷം മലയാളീകരിക്കുകയുമുണ്ടായി. മലയാളത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളെ സ്വാംശീകരിക്കാനും മലയാളീകരിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ഈ ചർച്ചകൾ വ്യക്തമാക്കി. സ്ത്രീവാദം സംബന്ധിച്ചുള്ള നൂറുകണക്കിന് പദങ്ങൾ ഇതിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു.

ഫെമിനസത്തിൽനിന്ന് സ്ത്രീവാദത്തിലേക്ക്

1975 ൽ അന്താരാഷ്ട്രവനിതാവർഷമായി കൊണ്ടാടിയ സമയത്ത് സാഹിത്യപ്രവർത്തകസഹകരണസംഘം നാനൂറോളം പേജുള്ള 'സ്ത്രീ' എന്നൊരു പുസ്തകം ഇറക്കുകയുണ്ടായി. സ്ത്രീകളുടെ വിവിധതലത്തിലുള്ള സാമൂഹിക പദവികളെക്കുറിച്ചുള്ള 27 ലേഖനങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഇതിലെ ചില പഠനങ്ങളൊഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സാധാരണമായ കേരളീയ അന്തരീക്ഷത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ പദവികളെക്കുറിച്ചുള്ള വായനകളാണ്. വിദേശരാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളുടെ സമത്വം വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം അനുഭവനിഷ്ഠമായ രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വനിതകൾ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും എന്ന നളിനീ ശ്രീധരന്റെ ലേഖനത്തിൽ വനിതാവിമോചനത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തിക സമീപനങ്ങൾ ചെറുതായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് (1975:447-466). സ്ത്രീവിമോചനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അക്കാലത്തെ സ്ത്രീകളനുഭവിച്ച ലൈംഗികമായ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നു വിമോചനം നേടാനുള്ള ത്വരയാണെന്ന വാദത്തോടെയാണ് ലേഖനം തുടങ്ങുന്നത് (അതേകൃതി, 448). ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെ മിക്ക വാക്കുകളും ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. വിമൻസ് ലിബറേഷൻ, നവീനവനിതാ പ്രസ്ഥാനം, ലൈംഗികരാഷ്ട്രീയം, സ്ത്രീകളുടെ ദേശീയ സംഘടന, വനിതാവകാശപ്രഖ്യാപനം, തുല്യവേതനം, തുടങ്ങി അക്കാലത്തെ സ്ത്രീവിമോചന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മിക്ക വാക്കുകളും ഇതിൽകാണാൻ കഴിയും. കേറ്റ് മില്ലറ്റ്, ബെറ്റി ഫ്രെഡ്രാൻ തുടങ്ങിയവരുടെ ചിന്തകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും ഈ ലേഖനത്തിലുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ ലിംഗരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വാക്കുകളെ ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ മാതൃക ഈ ലേഖനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഒരുദാഹരണം നോക്കുക: "കാറ്റ് മില്ലറ്റ് 1970 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലൈംഗികരാഷ്ട്രീയം (Sexual Politics) എന്ന ഗ്രന്ഥം പുറത്തായതോടെ പിതൃനായകത്വമുള്ള (മക്കത്തായ) കുടുംബങ്ങൾക്കെതിരായ എതിർപ്പൊന്നടിസ്ഥാനം കിട്ടി....പുരുഷമേധാവിത്വം നിലന്നുപോരുന്നത് ഇത്തരം സ്ഥാപനത്തിലൂടെയാണെന്നത്രേ അവരുടെ സിദ്ധാന്തം"(അതേകൃതി, 451).

1984 ൽ വനിതാവിമോചനം എന്നൊരു പുസ്തകം ഷൊർണൂർ കാർത്തികേയൻ പുറത്തിറക്കി. വനിതകളുടെ വിവിധരാജ്യങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ചെറിയരൂപത്തിൽ പോലും സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല. വനിതാവിമോചനം എന്ന ആശയത്തെ കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രം. ഇവയുടെ ആധാരമായ ലിംഗരാഷ്ട്രീയമോ മറ്റോ ഇവിടെ കടന്നുവരുന്നില്ല. പിന്നീട് കെ വേണുഗോപാലനും ഏ കെ രാമകൃഷ്ണനും ചേർന്നെഴുതിയ സ്ത്രീവിമോചനം എന്ന പുസ്തകമാണ് സൈദ്ധാന്തികതലത്തിൽ സ്ത്രീവാദത്തെയും ലിംഗരാഷ്ട്രീയത്തെയും വിശദീകരിച്ച ആദ്യകൃതി. പിന്നീട് ചെറുതും വലുതുമായ സ്ത്രീവാദപുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം സ്ത്രീവാദം എന്നൊരു വാക്ക് പ്രചാരത്തിലാക്കുകയും പശ്ചാത്യനാടുകളിലെ സ്ത്രീവാദ- ലിംഗരാഷ്ട്രീയ സങ്കല്പനങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. പ്രധാനമായും ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നുള്ള വിവർത്തനമായിട്ടാണ് എല്ലാ വാക്കുകളും മലയാളത്തിലേക്കു വന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിലെ അതേ വാക്കുതന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും മലയാളപദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നവയും ഉണ്ട്.

ലിംഗരാഷ്ട്രീയത്തെ ശക്തമായി ഉയർത്തിയത് ഫെമിനിസമാണ്. ഫെമിനിസമെന്ന വാക്കിനെ മലയാളീകരിച്ച പ്രക്രിയ പലകാലങ്ങളായി നടന്ന പ്രക്രിയയാണ്. സ്ത്രീവിമോചനാശയം എന്നാണ്

ആദ്യകാലത്ത് ഫെമിനിസത്തെ മലയാളീകരിച്ചിരുന്നതെന്നു പറയാം അഥവാ സ്ത്രീവിമോചനം എന്നു പറഞ്ഞാൽത്തന്നെ സ്ത്രീവാദം എന്ന സൂചന സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഫെമിനിസം സ്ത്രീവാദമെന്ന നിലയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് തൊണ്ണൂറുകളിലാണ്. പാശ്ചാത്യസ്ത്രീവാദത്തെ സൈദ്ധാന്തികമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ വേണുഗോപാൽ- രാമകൃഷ്ണൻ സംഘത്തിന്റെ 'സ്ത്രീവിമോചനം' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സ്ത്രീവാദം എന്നു കാണുന്നില്ല. പകരം ഫെമിനിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യ കൃതിയെന്നാണ് അതിനെ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും പ്രസാധകരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നീട് തൊണ്ണൂറുകളിൽ സച്ചിദാനന്ദനാണ് സ്ത്രീവാദപരമായ എഴുത്തുകൾ ഏറെ നടത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിരിക്കുന്ന മെഡ്യൂസ, മുടിത്തെയ്യുമുറയുമ്പോൾ, വർഗ്ഗവും ലിംഗവും എന്നീ പഠനങ്ങൾ 1990- 92 കാലത്ത് പുറത്തുവന്നു. ഇതിലും സ്ത്രീവാദം എന്നില്ല, ഫെമിനിസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാറാജോസഫിന്റെ പാപത്തറ എന്ന കഥാസാമാഹാരത്തിനെഴുതിയ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സ്ത്രീവാദനിരൂപണമായ മുടിത്തെയ്യങ്ങൾ എന്ന പഠനത്തിൽ 'പെൺവിടുതി' എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീവിമോചനാശയം എന്നു പറയുമ്പോഴും ഫെമിനിസം എന്നുതന്നെയാണ് മിക്കവരും എഴുതിയിരുന്നത്.

2000 ൽ ജാൻസി ജയിംസ് എഡിറ്റുചെയ്തിരുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് 'ഫെമിനിസം' എന്നായിരുന്നു. ലീലാവതി എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരും 'ഫെമിനിസം: ചരിത്രപരമായ ഒരന്വേഷണം' എന്നായിരുന്നു (2000). എന്നാൽ 2000 ൽ ജെ. ദേവിക എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് 'സ്ത്രീവാദം' എന്നായിരുന്നു. ആധുനികോത്തരമായ സ്ത്രീവാദ ആശയങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്കതും വിശകലനംചെയ്യുന്ന പ്രസ്തുത കൃതി ആഴത്തിലുള്ള മലയാളീകരണമാണ് നടത്തുന്നതെന്നു കാണണം. ഈ പുസ്തകത്തിനു ശേഷമാവണം സ്ത്രീവാദം എന്ന പദം വ്യാപകമാകുന്നത്. സ്ത്രീവാദം എന്ന വാക്ക് മലയാളീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടും പലരും ഫെമിനിസം ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ പൊരുൾ ആ വാക്ക് ഫെമിനിസം എന്ന സങ്കല്പത്തെ 'പൂർണ്ണമായും' അടയാളപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന ചിന്തയാവാം; ഇംഗ്ലീഷിലെ വാക്കുകൾക്കു തുല്യമായ മലയാളമില്ലെന്ന ഭാഷാബോധവും ഇവിടെ പ്രകടമാണ്. "ഭാഷാപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഫെമിനിസത്തെ ദേശസാത്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പലരും സ്ത്രീവാദം എന്ന പദം ഏറെയും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു., സോഷ്യലിസത്തെ സ്വാംശീകരിച്ചുപോലെ. എന്തുകൊണ്ടോ ഫെമിനിസം ഒരു സാർവത്രികവും സാർവലൗകികവുമായ ആശയമാണ്. വൈദേശികമായ ആശയങ്ങളുടെ പഠിച്ചുനടലുകൾക്ക് തുടക്കം മുതലേയുള്ള ചില പരിമിതികൾ കേവലം ഭാഷയിലൂടെ മറികടക്കാൻ കഴിയുകയില്ല" എന്ന വേണുഗോപാലന്റെ വാദം ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ പൊതുവേ ഉണ്ടായ വാദങ്ങളുടെ സംഗ്രമാണെന്നു പറയാം (2012: 1487). സ്ത്രീവാദം എന്ന പദം വ്യാപകമായിരിക്കുമ്പോഴും ഫെമിനിസം എന്നു പ്രയോഗിക്കാനുള്ള പ്രവണതയും കാണാം. അടുത്തകാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ദളിത് സ്ത്രീജീവിതത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ദളിത് ഫെമിനിസം എന്നായിരുന്നു (ലിസ പുൽപ്പറമ്പിൽ, 2020). സ്ത്രീവാദം എന്നു പറയുന്നതും ഫെമിനിസം എന്നു പറയുന്നതും ഒരേനിലയിൽ കാണുന്നരീതിയാണ് ഇന്നുള്ളതെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ലിംഗത്തിൽനിന്ന് ലിംഗപദവിയിലേക്ക്

സ്ത്രീവാദപുസ്തകങ്ങൾ പൊതുവിൽ ഒരു ഘടന പിന്തുടരുന്നതുകാണാം. ആദ്യം സ്ത്രീവാദം എന്തെന്നു നിർവചിക്കുക, പിന്നീട് സ്ത്രീവാദചിന്താഗതികളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുക. ആദ്യപുസ്തകമായ സ്ത്രീവിമോചനത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് പിൻക്കാലത്തുവന്ന മിക്ക പുസ്തകങ്ങളും പിന്തുടരുന്നത്. ഈ അധ്യായവിഭജനത്തലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത് സ്ത്രീവാദസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ വിവർത്തനമാണ്. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫെമിനിസം, അസ്തിത്വവാദഫെമിനിസം, റാഡിക്കൽ ഫെമിനിസം, തുടങ്ങിയ തലക്കെട്ടുകൾതന്നെ പലതരം സ്ത്രീവാദചിന്തകളുടെ മലയാളീകരണമാണ്. രാമകൃഷ്ണനും വേണുഗോപാലും ചേർന്നെഴുതിയ സ്ത്രീവിമോചനത്തിൽ പില്ലാലത്ത് മലയാളത്തിലുപയോഗിക്കപ്പെട്ട നിരവധി പദങ്ങൾ വന്നിരുന്നു. ലിംഗവ്യത്യാസം, ലൈംഗികപദവി, ഉഭയലൈംഗികത്വം, സ്ത്രീലൈംഗികത, രാഷ്ട്രീയസ്വവർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾ, അവബോധമുയർത്തൽ, വ്യക്തിപരമായത് രാഷ്ട്രീയമാണ് തുടങ്ങി നിരവധി പദങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും

ഇതിലുണ്ട്. ഇതേക്രമവും വാക്കുകളുമാണ് ലീലാവതിയുടെ പുസ്തകത്തിലും ജാൻസി ജെയിംസിന്റെ ഫെമിനിസത്തിലും കാണുന്നത്. മാർക്സിസിയും സോഷ്യലിസിയും മലയാളീകരിക്കപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ്. എന്നാൽ ലിബറൽ, റാഡിക്കൽ എന്നിവയെ ഉദാരസ്ത്രീവാദമെന്നും സമൂലസ്ത്രീവാദം എന്നും വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ലിംഗപരമായ അന്വേഷണങ്ങളുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തു നില്ക്കുന്ന പ്രയോഗമാണ് Gender അഥവാ ലിംഗപദവി എന്നത്. സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ രണ്ടാംതരഗതിയാണ് ലിംഗപദവിയായ സ്ത്രീപ്രശ്നങ്ങളുടെ കാതലെന്ന ചിന്ത രൂപംകൊള്ളുന്നത്. ലിംഗം (Sex)/ ലിംഗപദവി എന്ന വിഭജനത്തിലൂടെ ലിംഗപദവിയായ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ അപഗ്രഥിക്കേണ്ടതെന്ന ചിന്ത അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. മലയാളത്തിൽ ലിംഗപദവി എന്ന വാക്ക് തൊണ്ണൂറുകളുടെ ഒടുവിലാണ് രൂപപ്പെട്ടത്. 1970 കളിൽ വനിതാവിമോചനം പോലുള്ള ആശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. 1975 ൽ 'സാഹിത്യപ്രവർത്തകസഹകരണസംഘം' പുറത്തിറക്കിയ സ്ത്രീ എന്ന പുസ്തകം പ്രധാനപ്പെട്ട പഠനങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇരുപത്തിയേഴോളം ലേഖനങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീയുടെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക വശങ്ങളുടെ അപഗ്രഥനമാണ് പുസ്തകം. ഇതിലും അക്കാലത്തെ പാശ്ചാത്യ ആശയലോകമോ സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ പദാവലികളോ കാര്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ഷൊർണൂർ കാർത്തികേയന്റെ *വനിതാവിമോചനം* (1984), സുധീന്ദ്രന്റെ *സ്ത്രീ മനസ്സ് മോചനം* (1990) എന്നിവ അക്കാലത്ത് വന്ന ചില പുസ്തകങ്ങളാണ്. പാശ്ചാത്യമായ ആശയങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ കേരളീയ വായനകളാണ് ഇവയുടെ ഉള്ളടക്കം. അവയിൽ സ്ത്രീ വാദത്തിന്റെ ആശയലോകമാ സാങ്കേതികപദങ്ങളോ ഇല്ല. 1989 ൽ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ബി. രാജീവൻ 'ലിംഗം' എന്ന പദത്തിന് 'Gender' എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് നല്കിയിരിക്കുന്നു (2009:44). പാശ്ചാത്യ സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ ആശയലോകത്തെ വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ പുസ്തകം രചിക്കുന്നത് ഏ.കെ രാമകൃഷ്ണനും കെ. എം.വേണുഗോപാലനും ചേർന്നാണ് എന്നു പറയാം(1989). ഇതിൽ ജെന്ററിന് 'ലൈംഗികപദവി' എന്ന വാക്കാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. 'സെക്സ്' 'ലിംഗവ്യത്യാസം' എന്നും (1989:117). ജന്മനാ കിട്ടുന്നത് ലിംഗവ്യത്യാസവും സംസ്കാരത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത് ലൈംഗികപദവിയും എന്നാണ് നിർവചനം. ദേവികയുടെ സ്ത്രീവാദത്തിൽ 'ജെന്ററിന്' ലിംഗപദവി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ലിംഗപദവീപഠനങ്ങളിലേക്ക് സ്ത്രീവാദപഠനങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാലത്തും ഇതിന് മറ്റു പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രശാന്ത് കുമാർ 'ശിശ്നം' എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് (2000:191). പൊതുവിൽ ഇന്ന് ജെന്ററിന് ലിംഗപദവിയെന്നാണ് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പൊതുവേ ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളുടെ വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന വാക്ക് ചേർന്നതല്ല എന്ന വാദവും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.⁶ ശരീരം വിധിയാണെന്നും അത് പ്രകൃതിദത്തമാണെന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പുരുഷാധിപത്യ ആശയലോകത്തെ ചെറുത്ത് സമൂഹം നിർമ്മിക്കുന്ന ലിംഗപദവിയായ സ്ത്രീയെ അടിച്ചമർത്തുന്നതെന്നും സ്ത്രീയെന്ന സ്വത്വത്തെയും ലൈംഗികതപോലുള്ളവയെയും നിർമ്മിച്ച് ശരീരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതെന്നും ഇന്ന് വാദിക്കപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ ശരീരങ്ങളെ ആണും പെണ്ണും അതല്ലാത്തതുമായി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന വ്യവഹാരങ്ങളാണ് ഇന്ന് സ്ത്രീവാദ- ലിംഗ- ലൈംഗികപഠനങ്ങളായി വരുന്നത്. വിമതലൈംഗികതയെന്ന സങ്കല്പനം ഈ ആശയങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ലിംഗപദവിയെന്ന വാക്കിന്റെ രൂപപ്പെടൽ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഓരോ കാലത്തും മറ്റുഭാഷകളിലെ വാക്കുകൾക്ക് പുതിയ വാക്കുകൾ രൂപംകൊള്ളുന്നുവെന്നാണ്. മൂലവാക്കിന്റെ കൃത്യമായ വാക്ക് ഒരുകാലത്ത് കണ്ടെത്തി ഉപയോഗിക്കുകയല്ലെന്നാണ് വാക്കുകളുടെ വിവർത്തനപാഠം പറയുന്നത്. കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ വാക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും പ്രചാരത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് സാങ്കേതികപദങ്ങളുടെ വിവർത്തനം തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പേടിയാർക്കി എന്നവാക്കിന്റെ മലയാളീകരണചരിത്രവും ഇതിനുസമാനമാണ്. പുരുഷാധികാരം, ആൺകോയ്മ, പുരുഷാധിപത്യം, പിതൃമേധാവിത്വം, പിത്രാധികാരം എന്നിങ്ങനെ പല വാക്കുകൾ ഇതിനുണ്ട്. ഇതിൽ മികച്ച വാക്ക് പിതൃമേധാവിത്വമെന്നാണെന്ന് ദേവിക പറയുന്നു (200: 16). ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളിൽ ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത വിവക്ഷകളാണുപാദിപ്പിക്കുന്നതെന്നു പറയാം. പിതാവിന്റെ ആധിപത്യവും

പുരുഷന്റെ ആധിപത്യവും രണ്ടാണെന്നു വ്യക്തം. ഇത്രയും വാക്കുകളിൽ ശരിയായി ഒന്നു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുപരി വൈവിധ്യമാർന്ന ഇവയെല്ലാം പേടിയാർക്കിയുടെ വാക്കുകളായി കാണുകയാണ് ഭാഷയെ സൂചകലീലയായികാണുമ്പോൾ വായനയിൽ പ്രസക്തമെന്നു പറയാം. മൂലത്തിന്റെ 'ശരി' ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇതും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള ഒന്നാണ് പെണ്ണുഴത്ത് എന്ന വാക്കിനെക്കുറിച്ചു നടന്ന ചർച്ചയും. *Ecriture feminine* എന്ന വാക്കിന്റെ ഈ തർജ്ജമ മൂലത്തിനുചേരുന്നില്ലെന്നുള്ള വാദങ്ങൾ പലരും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മലയാളഭാഷയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പലർത്താതെ ഹ്രെഞ്ചിലെയും ഇംഗ്ലീഷിലെയും സങ്കേതികപദങ്ങളെ മലയാളീകരിക്കുന്ന ദേവിക തന്റെ സ്ത്രീവാദം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് വാക്കുകൾ സാധ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. അവയിലെ ചില വാക്കുകൾ ഇവയാണ്: സ്ത്രീപക്ഷനിലപാടിൽ അധിഷ്ഠിതങ്ങളായ ജ്ഞാനശാസ്ത്രങ്ങൾ (*Feminist standpoint epistemologies*), ലിംഗവിവേചനം (*Sexism*), സ്ത്രീപഠനങ്ങൾ (*Womens Studies*), ലിംഗകേന്ദ്രിതവാദം (*Phallogocentrism*), മുഖ്യധാരാവത്കരണം (*Mainstreaming*), സ്ത്രീപ്രശ്നം (*Womens Question*), ഗാർഹികാധ്വാനസംവാദം (*Domestic Labour Debate*), വിഷയിത്വ രാഷ്ട്രീയം (*Politics of Subjectivity*), ഭാഷാനിർമ്മിതി (*Linguistic Construct*), ലിംഗസൂചകം (*Phallic Signifier*), സ്ത്രീയുടെ ആനന്ദം (*Feminine Jouissance*), ലിംഗാധികാരി (*Phallogocrat*), ദ്വിമുഖഭേദമാതൃക (*binary difference*), സ്ത്രീയുടെ പ്രയോഗം (*écriture Feminine*), മറ്റ് സ്ത്രീ (*Other Women*), അധിനിവേശാനന്തരസ്ത്രീവാദം (*Post colonial Feminism*), സഖ്യസ്വഭാവമുള്ള വിഷയി (*Coalitional Subject*), സ്ത്രീപക്ഷ സാന്നിദ്ധ്യീകരണവാദം (*Feminist Conjuncturalism*) തുടങ്ങി ഈ മേഖലയിലെ ആധുനികാനന്തര ആശയലോകത്തിലെ മിക്ക സങ്കല്പങ്ങളും അവർ മലയാളീകരിക്കുന്നു. ഈ വാക്കുകളാണ് ഇന്നും ലിംഗപരമായ ചർച്ചകളെ മലയാളത്തിൽ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഏതുവാക്കുകളെയും വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സങ്കല്പങ്ങളെ രൂപീകരിക്കാൻ മലയാളത്തിനു കഴിയുമെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മലയാളത്തിലെ ലൈംഗികത സംബന്ധിച്ച അക്കാദമിക് ചർച്ചകൾക്കു പുറത്ത് വാക്കുകളെ സാധ്യമാക്കിയ ഒരു സംരംഭത്തെക്കുറിച്ചും പറയേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിലെ എയ്ഡ്സ് കൺസ്യോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ 'ലൈംഗികാരോഗ്യപദ്ധതി ചില വ്യതിരിക്തമുഖങ്ങൾ' എന്ന മൂന്നു വാല്യം പുസ്തകമാണത്. ലൈംഗികത സംബന്ധിച്ചുള്ള നിരവധി വാക്കുകളെ അതുല്യപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തകാലത്തായി ലൈംഗികത സംബന്ധിച്ച് പഠനങ്ങൾ പലത് മലയാളത്തിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞു. അവയിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പുതിയപദങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു.

സ്ത്രീവാദ- ലിംഗപരമായ ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ വിമതലൈംഗികതയുടെ ലോകത്തെയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ നാലാംതരംഗം, വിമതലൈംഗികത, കൃത്രിമബുദ്ധി, സൈബോർഗ് തുടങ്ങിയവയിലാണ് ഇപ്പോൾ പല ചിന്തകളും ഉണ്ടാകുന്നത്. അവയിലെ പല ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾക്കും മലയാളം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നുകാണാം. *queer* എന്നതിന് വിമതം എന്ന വാക്ക് പ്രചാരത്തിലായിട്ടുണ്ട്. വിമതലൈംഗികതയെന്ന പേരിൽ പുസ്തകങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നു (രശ്മി & അനിൽകുമാർ, 2016). ആദ്യകാലത്ത് ക്വീറിനെ ക്വീറെന്നാണ് മലയാളത്തിലുപയോഗിച്ചത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പലവാക്കുകളെയും നിർണയിച്ചതിൽ രേഷ്യാദരദ്വാജ് എഡിറ്റുചെയ്ത മിഥ്യകൾക്കപ്പറം എന്ന പുസ്തകം പ്രധാനപങ്കുവഹിച്ചതായിപ്പറയാം (2004). സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യപുസ്തകമായ പരസ്പരം പ്രണയിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ 2003 ലാണ് വന്നത്. അതിൽ ക്യൂർ എന്നാണ് ഈ അവസ്ഥയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് (2003:63). 2004 ൽ ഇറങ്ങിയ 'മിഥ്യകൾക്കപ്പറം: സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികത കേരളത്തിൽ' എന്നതിൽ ഇത്തരം പദങ്ങളുടങ്ങിയ പദകോശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതുതായി കടന്നുവരുന്ന ഇത്തരം പദങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന പദകോശങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രസക്തമാവുകയും കേവലം വിവർത്തനത്തിപ്പുറത്ത് പല ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു ദൃശ്യമാവുന്നു. സ്വവർഗ്ഗഭീതി, ഉള്ളറ, വിമതം/ വിചിത്രം,

ഭിന്നലൈംഗികത, ലൈംഗികനൃപക്ഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ പദകോശമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രധാനമാകുന്നു, ജെൻഡറിന് ലിംഗപദവിയെന്ന മലയാളം രൂപപ്പെടാൻ പല വർഷങ്ങളെടുത്തുവെങ്കിൽ ക്വീറിന് വിമതം രൂപപ്പെടാൻ വളരെക്കുറച്ച് കാലമേ വേണ്ടിവന്നുള്ളൂ എന്നതാണ്. അതായത് പുതിയ ഇംഗ്ലീഷിലെ പുതിയപദങ്ങൾ വളരെവേഗം മലയാളീകരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നർത്ഥം. ഈ വാക്കുകൾ അന്തിമമല്ലെന്നും മറ്റൊരുകാലത്ത് പുതിയ വാക്കുകൾ രൂപപ്പെടാമെന്നും കാണണം. ഉത്തരാധുനികതയിലെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ വേഗം മലയാളീകരിക്കുവാനുള്ള ത്വര ശക്തിപ്പെടുന്നതായിക്കാണാം. ഇതിനൊപ്പം പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പദകോശം വേണമെന്നും പുതിയപദങ്ങളെ ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവാദങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ള ചിന്തകളും തീവ്രമാകുന്നുണ്ട്. മലയാളഐക്യവേദി പിഎസ്സി പരീക്ഷകൾ മലയാളത്തിലാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു നടത്തിയ സമരം പദകോശനിർമ്മാണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ തീവ്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

വിമതലൈംഗികതയുടെ ലോകം പുതിയ സങ്കല്പനങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ, സൈബോർഗ്, ഗേ, ലെസ്ബിയൻ, പോർണോഗ്രാഫി, എൽ.ജി.ബി.ടി.ബുച്ച്, ഇൻറസെക്സ്, തുടങ്ങിയ നിരവധി വാക്കുകൾ ലോകത്തിലെ വിവിധഭാഷകളിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഇതിൽ മലയാളത്തിൽ ഏറെ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നത്. അതിനെ ആദ്യം ഭിന്നലിംഗർ എന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണ് മലയാളീകരിച്ചത്. എന്നാലത് പിന്നീട് സർക്കാർതന്നെ ഒഴിവാക്കുകയുണ്ടായി. ആൺ- പെൺ ലിംഗങ്ങൾക്കു പുറത്തുള്ളവരെ കുറിക്കാൻ മൂന്നാംലിംഗം എന്ന വാക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രാൻസ്ജെൻഡറിന് തത്സമമായിട്ടുതന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നല്ലത്. ഗേ, ലെസ്ബിയൻ മുതലായ വാക്കുകളും അങ്ങനെതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുജനലതയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. യൂറോപ്പിലൊക്കെ വളരെ സംവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പോർണോഗ്രാഫി എന്ന വാക്കിന്റെ മലയാളമായി അശ്ലീലസാഹിത്യം എന്നതാണ് പൊതുവേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് (രാമകൃഷ്ണൻ& വേണുഗോപാൽ: 1889; 151). എന്നാൽ മലയാളത്തിലെ അശ്ലീലത്തിന് നിഷേധാത്മകമായ അർത്ഥമാണുള്ളത്. പോർണോഗ്രാഫിയെ ഇന്ന് നിഷേധാത്മകമായിട്ടു മാത്രമല്ല സ്ത്രീവാദികൾ കാണുന്നത് മറിച്ച് സാധ്യതയുള്ള ഒന്നുമായിട്ടാണ്. ആ നിലയിൽ ലൈംഗിക/രതിസാഹിത്യം എന്ന വാക്കാണ് കൂടുതലായി ചേരുകയെന്നു പറയാം. കാലംമാറ്റംതോറും ഇതിനൊക്കെ മറ്റുവാക്കുകൾ രൂപപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വിമതലൈംഗികതയുടെ ആശയലോകം കേരളീയരയിൽ വ്യാപകമാകുന്നതോടെ ഇതിനുള്ള സാധ്യതവരും. ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഒരുഭാഗത്ത് ഭിന്നലൈംഗികതയുടെ ആധിപത്യഘടന സമൂഹത്തിൽ നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സമാന്തരമായി ലൈംഗികനൃപക്ഷങ്ങൾ സജീവമാകുന്നതും ലൈംഗിക സ്വത്വപ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഇതിലേക്കു വിരൽചൂണ്ടുന്നു. ഇതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ജാതിപശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്ത്രീവാദത്തെ നിർണയിക്കുന്ന സ്ത്രീവാദം ജാതിപരമാണെന്നും കീഴാളസ്ത്രീയുടെ സാമൂഹികതയും ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയുടെ സാമൂഹികതയും വ്യത്യസ്തമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കി ലിംഗപ്രശ്നത്തിലെ ജാതിയെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ദലിത്സ്ത്രീവാദം എന്ന സംജന്യം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ലോകത്താകമാനം രൂപപ്പെടുന്ന സ്ത്രീവാദ- ലിംഗരാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ മലയാളം സജ്ജമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. കേരളീയസമൂഹത്തിലെ ലിംഗപരമായ ആധുനിക ബോധ്യങ്ങളെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തെ ആഴത്തിൽ ജനാധിപത്യവല്ക്കരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് മലയാളഭാഷ പുതിയസങ്കല്പനങ്ങളെ സ്വാംശീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സ്വന്തം ജാതിയിലെ ഉപജാതിയോടു സംസാരിക്കുവാൻ വിമുഖതകാണിച്ച് കേരളീയ ജാതിബോധം ആധുനികതയിലൂടെ, പ്രവാസത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ മാറ്റങ്ങളെ നിരന്തരം സ്വാംശീകരിക്കുന്ന ജനതയായി വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ തുടർച്ചയിലാണ് നാം വാക്കുകളെ ഇതരഭാഷകളിൽനിന്നു വിവർത്തനംചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയ വളരെയേറെ വളർത്തേണ്ടതുണ്ട്.

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

1. ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ എന്ന സുപ്രീംകോടതിവിധിയെ ആദ്യം പോതുവേ പുരോഗമനാത്മകമായി വീക്ഷിച്ച കേരളസമൂഹം അതിനെതിരെ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി നാമജപസമരവും അതിൽ വലിയതോതിൽ സ്ത്രീപങ്കാളിത്തവും വന്നതോടെ മാറിപ്പിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ജീവിതപുരോഗതിയിലും പോതുവേ ഇന്ത്യയിൽ മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ആചാരങ്ങളെ മാറ്റാൻ വിമുഖരാണെന്ന ചിന്താഗതി ഇതിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു. സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ കലസ്ത്രീകളെന്ന് സാമൂഹികമായശബ്ദങ്ങളിലും ചർച്ചകളിലും മറ്റും വിളിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വിധിയെ അംഗീകരിക്കുന്നവരെ 'ഫെമിനിഷ്'കളെന്നു വിളിച്ച് എതിർപക്ഷം ആക്ഷേപിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ നടന്ന വനിതാമതിൽ വലിയ വിജയമായിരുന്നെങ്കിലും തുടർന്നുനടന്ന പല സംഭവങ്ങളും ലോക്സഭാതെരഞ്ഞെടുപ്പിലുള്ള ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ തോൽവി ശബരിമലവിധിയെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന സൂചനയായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ലിംഗപരവും സ്ത്രീവാദപരവുമായ നിരവധി ആശയങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഇതിൽ നടന്നത്. ഏകശിലാത്മകരൂപത്തിലുള്ള സ്ത്രീസ്വത്വമില്ലെന്നും കലസ്ത്രീകളും അതല്ലാത്തവരും എന്നിങ്ങനെ വിഭജിതമാണ് സ്ത്രീകളെന്നും ഈ സംവാദങ്ങൾ പറയുന്നു.

2. സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ അഭിപ്രായം തുറന്നുപറയുന്ന സ്ത്രീകളെ പോതുവേ ആക്ഷേപിക്കുന്ന പ്രവണത ശക്തമാണ്. ശരീരം, ലൈംഗികത പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നവരെ ഇത്തരത്തിൽ രൂക്ഷമായി ആക്രമിക്കാറുണ്ട്. ശബരിമല സംഭവത്തിൽ വിധിയെ അനുകൂലിച്ച് സ്ത്രീകളെ, രഹസ്യാത്മകമായി പോലുള്ളവരെ ഇത്തരത്തിൽ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. കേരളീയസമൂഹം എത്രമാത്രം പിതൃകോയ്മാപരമാണെന്ന് ഈ അക്രമങ്ങൾ പറയുന്നു. ആഷാ സൂസൻ എഴുതുന്നു: സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന, ഏതൊരു വിഷയത്തിലും തന്റേതായ അഭിപ്രായമുള്ള, പോതുബോധചട്ടക്കൂടുകളുടെ പൊട്ടിച്ചെറിയുന്ന, സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും അവകാശി താൻ മാത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന തന്റേടികളായ മിടുക്കി പെൺകുട്ടികളേ, ഈ ഫെമിനിഷ് പട്ടം നിങ്ങളുടെ ഉറച്ച നിലപാടുകൾക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ്. അശ്ലീലചുവയോടെ നിന്റെ ശബ്ദത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നിന്നെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഫെമിനിഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പ്രണയമോ ബഹുമാനമോ സൗഹൃദമോ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയാത്തവരായിരിക്കും (<https://www.asianetnews.com/agriculture/how-to-grow-wood-apple-qczcpm>).

3. ശരീരത്തെയും ലൈംഗികതയും സംബന്ധിച്ച പലവാക്കുകളും പറയുന്നതിൽ വിമുഖരാണ് മലയാളികൾ. അവയെ ചിത്തയായും അശ്ലീലമായും ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആർത്തവം എന്ന വാക്ക് രഹസ്യാത്മകമായി ഉപയോഗിച്ചു ഒന്നാണ്. ആർത്തവത്തുണികളൊക്കെ പുറത്തിട്ടുണക്കാതെ മറ്റുണികളുടെ മറവിൽ ഉണക്കിസൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാരായ പദവിയിലിരിക്കുന്നവർ ഇത്തരം വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുക പതിവില്ല. രാഷ്ട്രീയം, ഭരണം എന്നിവ ഇത്തരം മേഖലകളിൽ നിന്ന് അകറ്റിനിർത്തുകയാണ് പതിവ്. ഇവിടെയാണ് ശബരിമലവിധി സംബന്ധിച്ച് എതിർപ്പുവന്നപ്പോൾ മുഖമന്ത്രി ആ എതിർപ്പുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുകയും ആർത്തവം എന്ന വാക്ക് അശുഭമല്ലെന്നു സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശാരദക്കുട്ടി ഒരുവിപ്ലവമാണെന്നു സൂചിപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പോതുവേദികളിൽ ആർത്തവം എന്ന വാക്ക് ആവർത്തിച്ചതോടെ ആർത്തവത്തിന് അശുഭിയില്ലാതായെന്ന് എഴുത്തുകാരി ഡോ. എസ് ശാരദക്കുട്ടി. ഇപ്പോൾ ആ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ സമൂഹത്തിന് പേടിയും ലജ്ജയുമില്ലാതായെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. (<https://www.azhimukham.com/updates->

[menstruation-became-a-common-word-after-chief-minister-talk-about-it/](#).

ചുരുക്കത്തിൽ

ശബരിമലസംഭവം മലയാളഭാഷയിൽ ലിംഗപരമായി വലിയൊരു ചലനം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നർത്ഥം.

4. അരയ്ക്കുകളിലോട്ടു തുണിയുടുക്കാതെ നടന്ന മലയാളിയെ വസ്ത്രമുടുപ്പിച്ച പ്രക്രിയയാണ് ആധുനികത. കോളോണിയൽ ലൈംഗിക- പാപസങ്കല്പങ്ങളിലൂടെ ആധുനികരായ മലയാളി ശരീരത്തിലെ ചില അവയവങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നു പഠിച്ചു. ഈ പ്രക്രിയ പ്രധാനമായും നടന്നത് സ്കൂളുകളിലാണ്. ചിത്തപരയുന്നതും തെറി പറയുന്നതും വിലക്കിയ സ്കൂളുകൾ അതല്ലാത്തതാണ് നല്ലതെന്നു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇടങ്ങളായിരുന്നു. അങ്ങനെ സ്കൂളുകളിൽ ലൈംഗികത സംബന്ധിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതുവരെ വിലക്കുന്നു. മലയാളത്തെ ലൈംഗിക- ശരീരമുക്തമായ ഭാഷയാക്കി മാറ്റിയത് ഈ സ്കൂളുകളാണെന്നു പറയാം. യാക്കോബ് തോമസ് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുണ്ട്:

<https://www.asianetnews.com/magazine/yacob-thomas-on-body-politics-in-class-rooms>.

5. മലയാളത്തിലെ വിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും സാങ്കേതികപദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും ആദ്യംതന്നെ തീർപ്പുകല്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതകാണാം, മലയാളത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിലെ പുതിയ വാക്കുകളൊന്നും ഭാഷീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. മലയാളത്തിന്റെ ആധുനികീകരണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ ഈ വാദം കാണാം. മലയാളം ജാതിയുടെയും ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിയാണെന്നും സംസ്കൃതത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിലാണെന്നും അവയിൽ പുതിയ സംസ്കാരത്തിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളില്ലെന്നുമാണ് വാദങ്ങൾ. അടുത്തകാലത്ത് നടന്ന പി.എസ്.സി. പരീക്ഷകൾ മലയാളത്തിലും വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട സമരത്തിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ ഉന്നയിച്ച വിഷയം മലയാളത്തിൽ സാങ്കേതികപദങ്ങളുടെ കുറവാണ്. മറ്റൊരുവാദം നല്ല പദങ്ങളില്ലെന്നുമാണ്. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം നിരർത്ഥകമാണെന്ന് വിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ഇംഗ്ലീഷു പോലുള്ള ഭാഷകളുടെ പദസമ്പത്തിന്റെ രൂപപ്പെടലും വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാഭാഷകളും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിലൂടെയാണ് വികസിക്കുന്നതെന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇന്നു കാണുന്ന മിക്ക വാക്കുകളും ഗ്രീക്ക് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽനിന്നു കടമെടുത്തവയാണെന്നും കാണാം. കടമെടുത്തും വിവർത്തനംചെയ്തും വളരുന്നതാണ് എല്ലാ ഭാഷകളെന്നും വ്യക്തം.

6. It is difficult and probably unnecessary to pinpoint specific theories that have validated the feminist approach to translation. In general it could be said that the erosion of the authority of the Author/Original in post-structuralist and deconstructionist discourses of the last twenty years has certainly been of great importance, giving the translator a much freer rein with the text. (Flotov, 1997:80)

7. നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഒരുധാരതന്നെ അടുക്കളയിൽനിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് എന്നതായിരുന്നു. മേല്ജാതിസ്ത്രീകളുടെ ആധുനികീകരണമാണ് ഇതിലൂടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഈ ആധുനികീകരണത്തെ പുരോഗമനവാദികൾ പിന്തുണച്ചെങ്കിലും പാരമ്പര്യക്കാർ കഠിനമായി എതിർക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ വിശദമായ ചർച്ച ദേവികയുടെ കൽപ്പനയുടെ മാറ്റൊലി എന്ന കൃതിയിൽ വായിക്കാം (2014).

8. 1994 ൽ ഭാഷാപോഷിണിയിൽ എഴുതിയ 'പാശ്ചാത്യപ്രബുദ്ധതയും ആധുനികോത്തരതയും' എന്ന പ്രബന്ധമാണ് ഉത്തരാധുനിക- ആധുനിക ചർച്ച തുടങ്ങിവയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ന് ആധുനികതയെന്നു വിളിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യ പ്രബുദ്ധതയുടെ സന്തതിയാണെന്നും അത് നവോത്ഥാനത്തര സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിക്കുന്നത്. പ്രബുദ്ധതയെ ഭാരതീയ- പാശ്ചാത്യ താരതമ്യത്തിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനത്തോട് പിന്നീട് ഇ.എം.എസ്

അടക്കമുള്ളവർ പ്രതികരിച്ചത് ആധുനികോത്തര ചർച്ചയായി വികസിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിലാണ് ആധുനികതയെന്ന വാക്കിനെ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം എന്നതിൽനിന്ന് പാശ്ചാത്യപ്രബുദ്ധതയുടെ അടയാളമായി നിർവചിച്ചത്.

9. ഈ പഠനം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് (6/7/2020) പങ്കെടുത്ത കിലയുടെ (KILA)ജെന്റും പ്രാദേശികഭരണവും എന്ന സെമിനാറിൽ സംസാരിച്ച ഡോ. ടി.എൻ.സീമ ജെന്റിന് ചേരുന്ന മലയാളവാക്കല്ലെ ലിംഗപദവിയെന്നും മറ്റുവാക്കുകൾ നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു. വാക്കുകളെ മലയാളീകരിക്കുമ്പോൾ മൂലത്തോടുള്ള കൂറ് നിലനിർത്തണമെന്ന താത്പര്യം ഇന്നും ശക്തമാണെന്നു സാരം.

ഗ്രന്ഥസൂചി

1. ഐറിസ് 2000 സ്ത്രീവാദവും ഭാഷയും, ഫെമിനിസം (എഡി. ജാൻസി ജയിംസ്), കേരളഭാഷാഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം.
2. കിഷോർ കുമാർ 2017 രണ്ടുപുരുഷന്മാർ ചുംബിക്കുമ്പോൾ, ഡി സി ബുക്സ്, കോട്ടയം.
3. ജാൻസി ജയിംസ് 2000 ഫെമിനിസം (1&2 ഭാഗം), കേരളഭാഷാഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം.
4. ദേവിക, ജെ 2014 കൽപ്പനയുടെ മാറ്റൊലി: സ്ത്രീപുരുഷഭേദവും ആദ്യകാലമലയാളസ്ത്രീ രചനകളും (1898-1938), ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്ത്.
5. " 2000 സ്ത്രീവാദം, ഡി സി ബുക്സ്, കോട്ടയം.
6. രശ്മി & അനിൽകുമാർ, 2016 വിമതലൈംഗികത : ചരിത്രം സിദ്ധാന്തം, രാഷ്ട്രീയം. ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം.
7. രേഷ്മ ഭരദ്വാജ് (എഡി.) 2004 മിഥ്യകൾക്കപ്പുറം: സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികത കേരളത്തിൽ, ഡി. സി ബുക്സ്, കോട്ടയം
8. ലീലാവതി 2000 ഫെമിനിസം: ചരിത്രപരമായ ഒരന്വേഷണം, പ്രഭാത് ബുക്കുഹൗസ്, തിരുവനന്തപുരം.
9. വേണുഗോപാൽ കെ . എം 2012 ഫെമിനിസം ആധുനികത: ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തപരമായ ഒരന്വേഷണം, മലയാളം റിസർച്ച് ജേണൽ, കോട്ടയം.
10. " എഡി.) 2006 കേരളം, ലൈംഗികത, ലിംഗനീതി, സൈൻ, തിരുവനന്തപുരം.
11. ഷാജി ജോസഫ് (എഡി.) 2015 മൂന്നാംലിംഗം: നീതിക്കായുള്ള നിലവിലികൾ, ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം.
12. സച്ചിദാനന്ദൻ 1992 വീണ്ടുവിചാരങ്ങൾ, മോഡേൺബുക്സ്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി. 1998 കലയും നിഷേധവും പൂർണ്ണപബ്ലിക്കേഷൻസ്, കോഴിക്കോട്.
13. സത്യൻ പി. പി. 2014 ലൈംഗികതയുടെ ചരിത്രം, ചിന്ത പബ്ലിക്കേഷൻസ്, തിരുവനന്തപുരം.
14. സെബാസ്റ്റ്യൻ കെ. സി, 2003 പരസ്പരം പ്രണയിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ, പ്രണത ബുക്സ്, കൊച്ചി.
15. സോമൻ 2014 മാർക്സിസം, ലൈംഗികത, സ്ത്രീപക്ഷം ഡി സി ബുക്സ്, കോട്ടയം.
16. സുകുമാരൻ വി 2011 സ്ത്രീ എഴുത്തും വിമോചനവും, ചിന്തപബ്ലിക്കേഷൻസ്, തിരുവനന്തപുരം.
17. ഷൊർണൂർ കാർത്തികേയൻ 1984 വനിതാവിമോചനം, സഹദ്രയവേദി, തൃശൂർ.

18. Camus & Castro & Camus 2017 Translation, Ideology and Gender, Cambridge Scholars publishing.
19. Flotow, Louis Von 1997 Translation and Gender Translating in the 'Era of Feminism, St. Jerome Publishing UK
20. 1991 Feminist Translation: Contexts, Practices and Theories, www.erudit.org
21. Sherry Simon 1996 Gender in Translation Cultural identity and the politics of transmission, Routledge
22. Zhongli Yu 2015 Translating Feminism in China: Gender, sexuality and censorship, Routledge.

ഈബ്സൂചി

1. www.asianet.com

2. www.azhimukam.com